

COORDENADOR PEDAGÓGICO COMO ARTICULADOR DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DE CASO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANUEL EDUARDO PINHEIRO CAMPOS

Luciana Monteiro Barbosa Vitorino¹

RESUMO

Esta pesquisa de dissertação evidencia algumas reflexões que emergem no campo do coordenador pedagógico como articulador do processo ensino-aprendizagem nos anos finais do ensino fundamental na Escola Municipal Professor Manuel Eduardo Pinheiro Campos, na cidade de Fortaleza-Ce. Esta pesquisa visa abrir uma discussão acerca da função do coordenador no âmbito escolar, tendo como foco as atividades desse profissional que se caracteriza como um dos campos da Pedagogia, objetivando, portanto, compreender a real função e atuação desse educador no exercício de seu trabalho junto aos profissionais da gestão, docentes, estudantes e famílias, e através de sua atuação vai desconstruindo sua identidade profissional. Vale ressaltar que, assim como outros profissionais que atuam no ambiente escolar, a coordenação pedagógica não desempenha um papel uno dentro de uma instituição educacional e, assim sendo, uma de suas principais atribuições é, sem sombra de dúvidas, tornar-se um defensor das diretrizes estabelecidas de forma democrática por todos que fazem parte da comunidade escolar, inclusive as sugestões para a concretização das diretrizes, devem ser elaboradas de forma participativa. Em outras palavras, é esse profissional quem garante que o documento normativo mais importante da escola, que é o Projeto Político-Pedagógico (PPP), seja posto em prática nas vivências escolares. Assim como outras diretrizes internas onde aqui se inclui o regimento escolar, o calendário letivo e os componentes curriculares, transcorrem de forma prática, objetiva e eficaz.

Palavras-Chave: Articulador - Estratégicas - Escolarização.

¹Mestra em Ciências da Educação pela UNADES/PY.

1.MARCO INTRODUTÓRIO

A escola, como espaço privilegiado de formação humana, ocupa um papel fundamental no desenvolvimento social, cultural e cognitivo dos sujeitos. Nesse

cenário, a atuação do coordenador pedagógico assume uma importância estratégica na mediação entre os processos de ensino e aprendizagem, contribuindo de maneira significativa para a construção de uma educação de qualidade. A prática pedagógica contemporânea exige não apenas domínio de conteúdos, mas também habilidades de gestão, liderança, escuta sensível e articulação entre os diferentes atores que compõem a comunidade escolar.

A figura do coordenador pedagógico passou a desempenhar, ao longo dos anos, uma função central na organização do trabalho docente, no acompanhamento das práticas pedagógicas e na construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico da escola. Seu papel de articulador não se limita a aspectos administrativos ou burocráticos, mas envolve sobretudo a mediação do saber e a promoção de uma cultura escolar voltada para a formação integral dos estudantes. Nesse sentido, é necessário que o coordenador pedagógico atue como um formador dentro da escola, incentivando práticas colaborativas, reflexivas e transformadoras.

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a Escola Municipal Professor Manuel Eduardo Pinheiro Campos, situada no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza–CE. A escolha dessa unidade escolar se deu em virtude de sua relevância na comunidade, bem como pela possibilidade de analisar in loco as ações desenvolvidas pela coordenação pedagógica, suas contribuições para a melhoria do processo educativo e os desafios enfrentados no cotidiano escolar.

Com base nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar o papel do coordenador pedagógico como articulador do processo de ensino-aprendizagem no ambiente escolar. Para isso, adotou-se uma abordagem qualitativa, que valoriza a escuta e a interpretação dos sujeitos envolvidos, buscando compreender suas experiências, percepções e práticas. Os dados foram coletados por meio de questionário semiestruturado aplicado a trinta professores da referida escola, cujas respostas permitiram um mapeamento das ações pedagógicas e das mediações realizadas pela coordenação.

Além da pesquisa de campo, foi realizada uma revisão bibliográfica, que fundamenta teoricamente as discussões acerca do papel do coordenador pedagógico, da formação docente, da gestão democrática e dos desafios enfrentados pelas escolas públicas na atualidade. A análise também se insere em um panorama histórico da educação brasileira, destacando a evolução das políticas educacionais e o papel da coordenação pedagógica no cenário educacional contemporâneo.

A relevância desta pesquisa reside na possibilidade de contribuir para a reflexão crítica sobre a prática pedagógica e a gestão escolar, fornecendo subsídios para o fortalecimento da atuação do coordenador pedagógico e para a construção de uma escola mais democrática, inclusiva e comprometida com a aprendizagem significativa de seus alunos. Ao investigar a realidade de uma escola pública municipal, busca-se lançar luz sobre práticas exitosas, mas também sobre os obstáculos enfrentados na busca por uma educação transformadora.

2.MARCO TEÓRICO.

Da necessidade de inspecionar, organizar e incentivar o funcionamento das escolas após a reforma no ensino no Brasil, surge a figura do coordenador pedagógico. Nesse contexto, a concepção da função de coordenador pedagógico encontra-se atualmente nas práticas pedagógicas do ambiente escolar.

Para Almeida, Placco e Souza (2012), a ideia da gênese desse “novo” profissional se deu por meio do Parecer 252/1969, quando na ocasião o curso de Pedagogia passou a ser ofertado pelas Faculdades de Educação e regularizado no viés do Parecer CFE nº 252/1969 e da Resolução CFE nº 2/1969, que norteia e estabelece as normas de sua funcionalidade de acordo com os princípios da Lei 5.540/1968.

No cenário educacional atual, a coordenação pedagógica deve ser formada de profissionais dinâmicos que busquem constantemente novos conhecimentos, participando das formações pedagógicas e das tendências inovadoras em todos os níveis de ensino, que também deve estar em constante aprimoramento, ser um agente estimulador do melhoramento e desempenho escolar no seu sentido macro, estabelecer intervenções no sentido de reduzir as inúmeras situações de indisciplina, estimular o desenvolvimento das habilidades discentes, promover um ambiente de acolhimento, amizade e de incentivo ao crescimento profissional docente, além de se capacitar para resolver as situações desafiadoras.

O coordenador pedagógico é aquela pessoa que precisa estar atenta ao ambiente escolar como um todo, incluindo o que está à sua volta, identificando problemas e possíveis soluções, valorizando os colaboradores e a comunidade, acompanhando resultados e verificando se as metas estão sendo alcançadas. Tudo isso com o intuito de tornar o processo de ensino-aprendizagem mais adequado e eficiente para os alunos.

Trabalhar com responsabilidade e sensatez para gerir a escola, na busca de um ambiente socializado, com vivências democráticas no qual se assegure um espaço plural onde se compartilham os valores dialogados para a construção de cidadãos críticos, atuantes e formadores de suas próprias opiniões.

Portanto, compreender a escola no contexto educativo, socializador e democrático a existência de uma boa relação entre a comunidade escolar (gestores, docentes, famílias e discentes) no cotidiano escolar torna-se papel fundamental para que se alcance uma aprendizagem sólida que almeja o sucesso.

Nessa perspectiva, Libâneo, Oliveira e Toschi (2011) chamam a atenção para o dirigir e coordenar com o significado de assumir no grupo a responsabilidade por fazer a escola funcionar mediante o trabalho em equipe, precisando reconhecer que sua ocupação tem uma característica genuinamente interativa.

3.MARCO METODOLÓGICO

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento da presente pesquisa, cuja abordagem foi delineada a partir de um conjunto de estratégias qualitativas que possibilitaram compreender, com profundidade, o papel do coordenador pedagógico como articulador do processo de ensino-aprendizagem. O estudo foi conduzido na Escola Municipal Professor Manuel Eduardo Pinheiro Campos, a partir de uma fundamentação teórica consistente e de uma investigação empírica junto ao corpo docente da unidade escolar.

3.1 Alcance ou nível

A pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva, uma vez que buscou compreender e descrever as percepções e práticas relacionadas à atuação do coordenador pedagógico, articulando dados teóricos e práticos. O nível exploratório permitiu investigar um fenômeno pouco discutido em profundidade no contexto específico da escola analisada, enquanto o caráter descritivo possibilitou a identificação de características, funções e desafios desse profissional no ambiente escolar.

3.2 Enfoque

O enfoque qualitativo fundamentou toda a condução da pesquisa. Essa abordagem foi escolhida por permitir a análise detalhada de significados, percepções e relações sociais envolvidas no cotidiano escolar. A investigação qualitativa valoriza a subjetividade dos participantes, possibilitando compreender suas experiências e discursos sobre a prática pedagógica e o papel mediador do coordenador pedagógico. Através da imersão no campo, buscou-se captar os sentidos atribuídos pelos professores às ações da coordenação pedagógica na mediação do processo de ensino-aprendizagem.

3.3 Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário semiestruturado, contendo dez perguntas abertas, que permitiram aos participantes expressar suas opiniões de forma livre e contextualizada. A construção do instrumento considerou os objetivos da pesquisa e foi direcionada a compreender a visão dos docentes sobre a atuação da coordenação pedagógica. O questionário foi aplicado presencialmente na escola, com atenção à ética da pesquisa e ao sigilo das informações fornecidas.

Além disso, a pesquisa contou com uma revisão bibliográfica sistematizada sobre a temática do coordenador pedagógico, utilizando livros, artigos científicos e publicações de revistas especializadas. Essa etapa teórica foi essencial para fundamentar a análise dos dados empíricos e situar o fenômeno investigado em uma perspectiva histórica e educacional.

3.4 População

A população da pesquisa foi composta por trinta professores que atuam na Escola Municipal Professor Manuel Eduardo Pinheiro Campos, unidade de ensino pertencente à rede pública do município de Fortaleza-CE. Os participantes foram selecionados por estarem diretamente envolvidos com as práticas pedagógicas da escola e por manterem vínculo direto com a coordenação pedagógica, sendo, portanto, fontes legítimas para fornecer informações relevantes à temática estudada.

4.RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS NA PESQUISA

01- Nível Profissional do Professor da Escola Municipal Professor Manuel Eduardo Pinheiro Campos

Graduado	2	7%
Especialista	22	73%
Mestrado	4	13%
Doutorado	2	7%
TOTAL	30	100%

Fonte: Elaborada pela Autora, 2023.

Mais de 90% dos docentes da escola estão continuamente em busca de ampliar seus conhecimentos, visando mais especialidades através de cursos de pós-graduação para que suas aulas sejam mais qualificadas.

De início, torna-se importante ressaltar que na ótica de muitos analistas pedagogos existe uma certa distinção entre a figura do professor e do educador, assim sendo, o professor é aquele indivíduo que transmite e ensina as ciências, artes, técnicas ou outras formas de aprendizados profissionais. É aquele que mesclas aulas em todos os níveis pedagógicos. Já a figura do educador é aquela que desenvolve o aprendizado e o raciocínio lógico do discente, gera questionamentos, constroi

diálogos e desenvolve o senso crítico, ampliando, assim, o conhecimento.

Ao nosso ver, a figura do professor educador, pelo menos no que diz respeito ao processo educacional, tem na atualidade sua identidade mesclada entre o profissional e o vocacional, embora saibamos que em um determinado momento um fato pode se sobrepor ao outro, dependendo da ocasião.

Vendo por esse prisma, fica claro que o chamado professor na atualidade tem na sua essência o dever de cumprir um papel social, que se delimita a provocar conflitos intelectuais, buscando um equilíbrio e um direcionamento no processo de aprendizagem do aluno. (FERACINE, 1990, p. 37).

Diante de um novo cenário resultante do processo de uma globalização ainda em curso, vários são os desafios socioeconômicos e culturais do cotidiano a serem enfrentados, e no âmbito educacional tal situação não é diferente. Daí, mediante esses novos desafios se faz necessário a construção e (re)construção da identidade do professor no que diz respeito a sua qualificação profissional no sentido de se buscar uma ascensão profissional pelo viés do nível de escolarização do professor.

Figura 3 - Docentes da rede pública municipal de Fortaleza por etapa de ensino

Docentes por etapa de ensino		
Etapa	Docentes	
	f	%
Educação Infantil	2975	31,89%
Ensino Fundamental (Anos Iniciais)	3235	34,67%
Ensino Fundamental (Anos Finais)	2632	28,21%
EJA	488	5,23%
Total	9330	100,00%

Fonte: INEP, 2021

A cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, é uma das cidades mais populosas do Brasil, com uma população estimada em, aproximadamente, 2.703.391 pessoas (IBGE, 2020). Além disso, a capital cearense possui uma das maiores redes de ensino do país. Só em 2021, foram realizadas cerca de 560.052 matrículas apenas na Educação Básica, distribuídas entre as quatro dependências administrativas: 3079 matrículas na rede federal, 117606 na rede estadual, 220420 na rede municipal e 218947 na rede particular (INEP, 2021).

Figura 4 - Docentes da rede pública municipal de Fortaleza por faixa etária

Fonte: INEP, 2021.

Antes de fazermos a análise da pesquisa propriamente dita, de início iremos estabelecer um breve perfil quantitativo do corpo docente da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, segundo dados do INEP (2021).

Figura 5 - Docentes da rede pública municipal de Fortaleza por faixa etária, segundo as etapas de ensino

Faixa Populacional	Faixa etária por etapa de ensino							
	Educação Infantil		Ensino Fundamental (Anos Iniciais)		Ensino Fundamental (Anos Finais)		EJA	
	f	%	f	%	f	%	f	%
De 18 a 25 anos	50	1,68%	30	0,93%	80	3,04%	3	0,61%
De 26 a 40 anos	1171	39,36%	871	26,92%	1217	46,24%	90	18,44%
De 41 a 60 anos	1674	56,27%	2122	65,60%	1202	45,67%	359	73,57%
Mais de 60 anos	80	2,69%	212	6,55%	133	5,05%	36	7,38%
Total	2975	100,00%	3235	100,0%	2632	100,00%	488	100,00%

Fonte: INEP, 2021

Verifica-se que a faixa etária entre 41 a 60 anos é a que ocupa mais docentes na rede municipal de ensino de Fortaleza, atuantes em sala de aula. Segue em ordem decrescente a faixa etária entre 24 a 40 anos. São poucos os profissionais entre 18 a 25 anos e acima de 60 anos.

Figura 6 - Docentes da rede pública municipal de Fortaleza por sexo

Fonte: INEP, 2021

Percebe-se que a predominância de docentes que ministram aula na educação básica é composta pelo sexo feminino.

Figura 7 - Docentes da rede pública municipal de Fortaleza por vínculo empregatício

Fonte: INEP, 2021

Figura 8 Docentes da rede pública municipal de Fortaleza que concluíram alguma pós-graduação

Pós-graduação		
Tipo	f	%
Especialização	3836	41,11%
Mestrado	101	1,08%
Doutorado	81	0,87%
Total	4018	43,07%

Fonte: INEP 2021

Dos 9330 professores da rede municipal de ensino de Fortaleza, 4018 possuem pós-graduação, aproximadamente 43% estão em busca de melhor qualificação profissional.

5. MARCO ANALÍTICO

Dando início a análise da pesquisa realizada na Escola Municipal Professor Manuel Eduardo Pinheiro Campos, temos na primeira pergunta a abordagem sobre o nível profissional dos docentes que: Dos 30 docentes entrevistados, 22, ou seja, 73% concluíram o curso de especialização; 04 professores (13%) possuem mestrado, 02 doutores que perfaz 7% e 02 graduados também 7%.

Se compararmos com a média de rede referenciado na figura 8, conclui-se que os percentuais da escola encontra-se em melhores níveis de escolaridade do que a rede municipal de ensino de Fortaleza. No entanto, temos também uma conscientização de que esses números podem em muito ainda melhorar, para isso se faz necessário incentivar e facilitar o acesso por parte dos gestores municipais a acessibilidade aos cursos de pós-graduação.

Como forma de um maior acesso aos cursos de pós-graduação, sugerimos maiores rendimentos financeiros, diminuição da carga horária para quem estiver cursando mestrado e doutorado, abertura de vagas financiadas pelos gestores em universidades públicas e privadas, incentivo e valorização de cursos adquiridos no exterior, fácil acessibilidade às plataformas revalidação de diplomas, aceitação de forma direta de diplomas estrangeiros, dentre outras.

Mediante o exposto acerca da primeira pergunta, concluímos que o quadro dos docentes da escola pesquisada encontra-se constituído de uma busca pelo aperfeiçoamento da qualificação profissional dos mesmos.

02- Qual o seu tempo de experiência como professor em sala de aula?

1 a 3 anos	2	7%
4 a 6 anos	8	27%
7 a 9 anos	8	27%
Mais de 10 anos	12	40%
TOTAL	30	100%

Fonte: Elaborada pela Autora, 2023

Antes de fazermos a análise gráfica da pergunta 2, torna-se aqui importante estabelecer um breve comentário acerca da importância da experiência do saber profissional do professor, onde aí se incluiu os coordenadores que também são profissionais da educação.

De formas resumidas, Altet (1996) estabelece dois polos de saberes para os docentes: os saberes teóricos e os saberes práticos. O saber teórico fez referência ao conhecimento para o repasse ao corpo discente, aqui se incluem os conteúdos disciplinares pedagógicos e a organização curriculares programáticos do dia a dia (planejamento do professor). Já o saber de ensinar, inclui o conhecimento acerca das temáticas e da psicologia da aprendizagem, tais como a gestão de classe, tipos de avaliação, múltiplas metodologias e modelos de ensino, preenchimento de diários de classe etc.

Ainda na visão de Altet (1996), ainda somado as temáticas descritas aos saberes práticos se torna importantíssimo uma associação de experiências vivenciadas em tempos pretéritos e atuais que alimentam as atividades profissionais e, por fim, o saber cultural que corresponde à cultura em geral e, assim sendo, enraíza o professor como um profissional contextualizado no tempo e no espaço.

Beillerot (1989) chama atenção para o fato de que, no contexto educacional, torna-se importante uma conciliação entre os saberes e tal fato maximiza o saber-fazer por meio das múltiplas ações. Na verdade, o saber-fazer está sempre articulado, produzido e desdobrado em uma realidade social e cultural. As práticas sociais do saber implicam a consciência deles e se exercem sempre em interação.

No que diz respeito à pergunta 2, a amostragem de respostas nos revela que 40% dos entrevistados têm mais de 10 anos de experiência, 27% tem de 7 a 9 anos, 27% de 4 a 6 anos e somente 6% de 1 a 3 anos.

A partir desses resultados percentuais acerca do tempo de serviço dos docentes da escola pesquisada em exercícios efetivos, entendemos ter o corpo docente um bom tempo de experiência no campo pedagógico educacional.

Ainda com relação à experiência profissional, foi observado que durante as respostas dos questionamentos da pesquisa os professores demonstraram ter um expressivo amadurecimento no tocante ao domínio da regência de sala de aula, assim como comportamental. Tal fato transparece que a experiência gera segurança no termos do saber fazer docente.

Verifica-se que a experiência de sala de aula obtida no cargo de gestão não se dá de forma descontextualizada, sem uma história e sem marcas, testemunhamos a experiência como conjugação de ações interligadas de tudo que constatamos através do trabalho praticado no cotidiano escolar em prol de uma educação de qualidade.

03- Como você avalia o desempenho da coordenação pedagógica da sua escola?

Ruim	0	0%
Boa	4	13%
Ótima	24	80%
Prefere não opinar	2	7%
TOTAL	30	100%

Fonte: Elaborada pela Autora, 2023.

De um modo geral, a avaliação da coordenação por parte do grupo docente é de suma importância, ao nosso ver tal fato se justifica pela possibilidade de um pensar e um repensar do trabalho desenvolvido e ao mesmo tempo redirecionar as práticas do cotidiano escolar. Aqui seguem alguns depoimentos dos coordenadores da Escola Municipal Professor Manuel Eduardo Pinheiro Campos quando perguntado como eles se sentiam quando avaliado pelos professores:

Coordenador A - Na minha escola, preparamos um roteiro de avaliação do coordenador pedagógico para os professores. Considero fundamental que eles me avaliem ao final do primeiro semestre e ao final do ano. Isso me ajuda a planejar o meu trabalho.

Coordenador - B - Ao final de cada ano, sempre elaboro questões no sentido de uma avaliação do meu desempenho e também para sugerir pontos importantes para o ano seguinte. Ao ler as avaliações, reflito sobre as respostas e finalizo com uma análise do que deve permanecer e o que deve mudar.

Coordenador - C - Na minha concepção, ser avaliada pelos professores que coordeno é importante porque me possibilita pensar sobre o trabalho que estou desenvolvendo e, ao mesmo tempo, redirecionar minha prática.

Fazendo uma análise dos percentuais da pergunta 3 temos que: 80% dos professores onde se inclui a gestão acham a equipe pedagógica ótima, 13% boa, para o quesito ruim não teve percentual. Diante dos dados apresentados no gráfico associado aos depoimentos feitos de forma paralela com os coordenadores da escola, é de se concluir que a escola em estudo apresenta uma grande harmonia do trabalho educacional entre os docentes e a gestão, tal fato com certeza deve também harmonizar o processo ensino aprendizagem no âmbito escolar.

04- Em sua opinião, quais são os conhecimentos específicos que você considera necessários para que um Coordenador Pedagógico realize seu trabalho junto aos professores?

Fonte: Elaborada pela Autora, 2023.

De pronto, observa-se pelo gráfico que todos os quesitos foram contemplados, no entanto, os itens mais visitados por parte dos professores da escola foram: responsabilidade, liderança, compromisso escolar, formação profissional e coerência.

Como já mencionado anteriormente, o coordenador desempenha um importante papel no que diz respeito à construção e implementação do projeto pedagógico da escola, na solução de conflitos e na mediação entre professores, alunos e pais. Quanto à análise justificatória dos docentes para a escola em estudo acerca da pergunta, fica evidente um consenso no sentido da existência de um trabalho de excelência por parte da coordenação da escola.

05 - Em sua opinião, a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza-CE (SME) tem capacitado seus professores e coordenadores de forma:

Excelente	0	0%
Ótima	4	13%
Boa	21	70%
Regular	5	17%
Péssima	0	0%
TOTAL	30	100%

Fonte: Elaborada pela Autora, 2023.

Estudos científicos relacionados à capacitação docente no Brasil constataram que os governos estão conscientes de que investir na qualidade do ensino requer necessariamente olhar para a qualificação e desenvolvimento profissional dos docentes. No entanto, também é verdade a baixa eficácia nas iniciativas destinadas a esse fim.

De um do geral, nos sistemas de ensino pesquisados a nível Brasil, identificam-se dois tipos de capacitação: a individualizada, centrada no aprimoramento

profissional individual, e a colaborativa, focada na capacitação conjunta de equipes de professores e gestores. No caso específico da Escola Municipal Professor Manuel Eduardo Pinheiro Campos, segundo depoimento da gestão, se busca conciliar os dois modelos no sentido de atender as múltiplas demanda pedagógicas, geralmente atreladas a carência de recursos de problemas de infraestrutura; preparo e motivação dos professores; excesso de atribuições e falta de tempo; gestão de aprendizagem.

Diante da pergunta formulada, temos que 13% dos professores consideram como ótima, 70% como boa e 17% como regular. Ao nosso ver, tal resultado declinou para uma boa aceitação, ou seja, 83%. No entanto, tal resultado causou uma certa surpresa, uma vez que em rodas de conversações informais de professores acerca da temática em pauta, é fato muito comum as críticas e dentre elas predominam: escolha do temas fora da realidade do cotidiano escolar, muito embora seja de cunho pedagógico; profissional escolhido para a ministrar a formação sem vivência em sala de aula e, portanto, administrando o curso a base puramente teórica e muitas vezes fora da realidade escolar; contratação de capacitores com pouco respaldo profissional e totalmente fora da áreas da educação, etc.

Por outro lado, também temos consciência de que grande parte da equipe de formadores pedagógicos ligados à Secretaria de Educação de cada esfera administrativa apresenta qualificação para o desempenho da função, além de submeterem uma seleção para o exercício do cargo.

Portanto, diante dos dados revelados pela pesquisa, os professores entrevistados afirmam que Secretaria Municipal de Ensino de Fortaleza vem oferecendo e desenvolvendo formação continuada de seus professores de forma bastante satisfatória.

06- Em sua opinião, a orientação oferecida aos docentes na sua escola, ministrados pela coordenação, tem seu foco dirigido para:

Problemas de aprendizagens e desempenhos dos alunos	26	87%
Conhecimentos didáticos	5	17%
Temas motivacionais que promovam o bem-estar pessoal	27	90%
Problemas de indisciplinas	30	100%
TOTAL	88	100%

Fonte: Elaborada pela Autora, 2023.

Preliminarmente, ressaltamos que nesta pergunta o professor poderia direcionar sua opinião para mais de uma opção, assim sendo, pela análise do gráfico de ponto percebemos que todas as opções foram contempladas porém com percentuais distintos, assim sendo temos que para a opção “problemas de aprendizagem e desempenho” dos alunos tivemos 29% das respostas, “conhecimentos didáticos” 16,6%, “temas motivacionais que promovam o bem-estar pessoal” 90% e “problemas de indisciplinas” 100%.

Como suporte facilitador de análise dos resultados da pesquisa para essa pergunta, além da amostragem quantitativa representada no gráfico, iremos também estabelecer uma breve analogia com os resultados apresentados pela Secretaria de Educação Municipal de Fortaleza- CE, 2021, conforme demonstrado na figura abaixo:

A formação oferecida aos docentes na escola, segundo os profissionais da coordenação, tem seu foco dirigido para:

Fonte: SME- Fortaleza- Ce ,2021

Estabelecendo uma analogia acerca dos resultados percentuais para o item

“problema de aprendizagem e desempenho dos alunos”, foi observado uma expressiva indicação por parte dos professores, já para o item “motivacional que aborda o bem-estar pessoal observa-se que na escola pesquisada” esse quesito teve um destaque bem mais expressivo do que o representado pela SME, tal fato, segundo os entrevistados, em parte é justificado pela motivação exercida pelos coordenadores no sentido de encaminharem os docentes para cursos e oficinas oferecidos pela Secretaria de Educação.

Para o quesito ‘conhecimentos didáticos por parte dos professores’ observa-se um menor percentual de escolha por parte dos docentes, ressaltamos que tal fato é visto como dentro da normalidade, uma vez que a escola em estudo conta com um quadro de profissionais de ótima qualificação profissional, conforme revela a pesquisa no primeiro gráfico. Já para os resultados divulgados pela SME para esse mesmo quesito, observa-se como resultado 63%, fato esse de certa forma preocupante, uma vez que revela a necessidade de políticas públicas implantadas pela Secretaria de Educação no sentido auxiliar os professores em suas reais necessidades a recebem uma capacitação continuada, e tal fato passa necessariamente por um incentivo a qualificação dos professores no que diz respeito a continuidade de seus estudos em cursos de pós-graduação, especializações, mestrados e doutorados.

Um outro quesito maximamente evidenciado pelos professores da escola pesquisada no que diz respeito o foco de orientação por parte da coordenação é a questão da indisciplina escolar (100%). Importante aqui ressaltar que tal fato foi bastante contemplado também na rede de ensino de Fortaleza-CE, segundo o gráfico fornecido pela SME, o que de forma direta também justifica os percentuais no que diz respeito ao problema de aprendizagem e desempenho dos alunos de um modo geral.

Na escola em análise, os problemas de indisciplina também aparecem como regra geral das demais escolas, segundo o corpo docente que já trabalhou em outras instituições de ensino da rede municipal da cidade de Fortaleza-CE, merecem destaque:

Fonte: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/indisciplina-discente>

07 - Como você classifica a relação dos coordenadores pedagógicos da sua escola com a comunidade escolar?

Ruim	0	0%
Boa	21	70%
Ótima	9	30%
Prefere não opinar	0	0%
TOTAL	30	100%

Fonte: SME- Fortaleza- Ce ,2021

Como já enfatizado anteriormente, dentre as múltiplas funções dos coordenadores no ambiente escolar podemos destacar a: articulação, formação e transformação. Segundo Vasconcellos (2011), o Professor Coordenador Pedagógico está sempre atento às necessidades dos professores. Ele os acolhe, escuta, subsidia, interage e questiona, provoca e problematiza questões relacionadas às práticas de sala de aula, além de dar um suporte pedagógico à comunidade escolar.

No contexto escolar, é comum entre os membros da comunidade práticas dialéticas e pontos de vista que são defendidos e, logo depois, contraditórios. Neste contexto, faz parte do trabalho dos coordenadores pedagógicos a exposição explícita a essas contradições que estão por trás de tais práticas, no sentido de, proporcionar um crescimento profissional harmonioso para todos da comunidade e, conseqüentemente, uma transformação positiva no sentido do ensinar e do aprender.

Diante do explicitado acima e levando em consideração a realidade da escola em estudo, 30% dos professores classificaram a relação dos coordenadores pedagógicos com a comunidade escolar ótima e 70% boa. Diante dos dados revelados na pesquisa, é de se concluir que a comunidade escolar e a coordenação da escola em análise apresenta uma cumplicidade educacional no sentido de um crescimento no processo educacional.

08- Quais as principais motivações promovidas pela coordenação que o(a) levaram a participar das formação e/ou de desenvolvimento profissional contínuo? Utilize a escala segue: **1= Não importante; 2= Algo importante; 3= Muito importante**

Tópicos	Escala			Total	%
	1	2	3		
1- Progredir na carreira		X		28	93,3
2- Prazer associado ao estudo			X	25	83,3
3- Melhorar oportunidade Profissional			X	30	100
4- Promover o meu desenvolvimento pessoal			X	21	70
5- Desenvolver novas ideias			X	30	100
6- Aumentar a minha autoestima	X			24	80
7- Devido às novas exigências associada ao meu trabalho		X		29	96,6
8- Alterar a minha maneira de organização		X		27	90
9- Aumentar as minhas ideias pedagógicas			X	30	100
10- Desenvolver as minhas diretrizes de ensino com maior eficaz			X	27	90
11- Desenvolver as minhas diretrizes na escola			X	30	100

12-	Desenvolver e partilhar ideias com os colegas	X	30	100
13-	Construir recursos didáticos com os colegas	X	30	100

Fonte: SME- Fortaleza- CE, 2023

Dentre as três alternativas impostas pela pergunta, percebe-se de maneira nítida tendência escalar entre 2 = Algo importante e 3 = Muito importante para todos os itens.

Na escola em estudo, durante os encontros da coordenação com a equipe docente, é comum o incentivo ao crescimento profissional principalmente no que diz respeito aos aspectos relacionados aos conhecimentos dos conteúdos programáticos a serem ministrados, qualificação profissional, crescimento no convívio interpessoal, respeito, amizade, etc.

Diante do exposto, pode-se concluir que a escola analisada desenvolve uma política motivacional aos professores no tocante ao crescimento profissional. No entanto, torna-se importante aqui salientar que, diante dos questionamentos apresentados na tabela de perguntas, ainda existem várias lacunas a serem preenchidas e, dentre essas lacunas, que infelizmente não são poucas, mas que fogem da competência da coordenação pedagógica escolar, é de responsabilidade externa da escola, e, assim sendo, torna-se necessário que a Secretaria de Educação se responsabilize pela execução de políticas públicas no sentido de melhorar a qualidade do profissional da educação por meio de atividades motivacionais, tais como: garantir a continuidade dos programas formativos, valorizar a formação em serviço no plano de carreira, presença de coordenador pedagógico em todas as escolas, fazer a formação do coordenador pedagógico, investir em capacitação articulada ao contexto de trabalho, incentivar a escola a ser um espaço de aperfeiçoamento profissional.

9) Em sua opinião, a coordenação pedagógica da sua escola estimula os professores a participar dos Projetos Pedagógicos?

Sim	28	93%
Não	2	7%
Prefere não opinar	0	0%
TOTAL	30	100%

Coordenação estimula participação nos projetos pedagógicos?

Fonte: SME- Fortaleza- CE, 2023

A organização do trabalho pedagógico é uma estratégia educacional que objetiva a democratização do ato de ensinar e do aprender, o mesmo é um produto de esforços socializados que expressa anseios, necessidades e interesses da comunidade escolar, assim sendo, promover estímulos ao crescimento profissional é uma outra função atrelado ao professor coordenador no sentido de incentivo a participação de projetos em ações educativas, tais como elevação de nível educacional (cursos de pós-graduação), participação em cursos de formações continuadas, participar de palestras destinadas a uma humanização comunitária.

De um modo geral, os professores da escola pesquisada optaram expressivamente por 93% para o fato de que os coordenadores pedagógicos estimulam seus professores no sentido de participarem das atividades associadas aos projetos pedagógicos voltados para o crescimento profissional.

10- Em sua opinião, os coordenadores pedagógicos de sua escola, estão preparados para trabalhar com a chamada educação inclusiva?

Integralmente	1	3%
Parcialmente	27	90%
Não está preparada	2	7%
TOTAL	30	100%

Fonte: SME- Fortaleza- CE, 2023

A educação inclusiva como a modalidade de ensino do cotidiano atual objetiva efetivar e promover o acesso à educação a todos de forma respeitosa as diversidades. De um modo geral, são vários os esforços por parte dos gestores envolvidos no processo educacional em desenvolver formatos que beneficiem a inclusão dos discentes no sentido de oferecer suporte no processo do aprender dos alunos,

No que diz respeito à temática e de acordo com análise da pesquisa efetuada na escola pesquisada, temos que 90% dos docente afirmam ter os coordenadores pedagógicos da escola uma preparação favorável para trabalhar com educação inclusiva, 3% acreditam que a coordenação se encontra integralmente preparada e 7% acredita no despreparo desses profissionais.

Importante aqui ressaltar que a tarefa é árdua e complexa principalmente no que diz respeito aos inúmeros obstáculos a serem ultrapassados, que diga-se de passagem não são poucos, uma vez que tais obstáculos vão deste a infraestrutura física da escola até a qualificação dos profissionais no sentido de uma inclusão integral do aluno no contexto escolar.

Ressaltamos ainda que a educação inclusiva é importante, pois diferentemente da educação especial, ela visa diminuir a segregação no ambiente escolar do aluno no convívio e aprendizado dos estudantes de uma escola regular, permitindo que ele se desenvolva como parte integrante da sociedade.

Neste sentido, os esforços conjuntos e individuais são necessários no ambiente escolar, e algumas estratégias e sugestões para processo de inclusão, podemos destacar: ambientes com acessibilidade, salas multifuncionais, salas de apoio, equipe multidisciplinar, recursos e tecnologias especializadas disponíveis, aulas ativas que promovem interação, colaboração e cooperação de todos os envolvidos no processo. Adaptações e flexibilizações curriculares que promovam melhorias na aprendizagem, avaliação e atividades que consideram o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos que vão além do conteúdo programático.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo o exposto acerca das questões aplicadas no questionário da primeira pergunta, concluímos que o quadro docente da Escola Municipal Professor Manuel Eduardo Pinheiro Campos se encontra constituído de uma boa qualificação profissional.

Diante dos resultados percentuais acerca do tempo de serviço dos docentes da escola em análise, os profissionais em exercícios efetivos, entendemos ter o corpo docente da escola um bom tempo de experiência no campo pedagógico educacional.

Verifica-se que, levando em consideração os depoimentos elaborados de forma paralela com os coordenadores da escola, é de se concluir que na escola em estudo é apresentada uma grande harmonia do trabalho educacional entre os docentes e a gestão.

A pesquisa aponta para um consenso no sentido da existência de um trabalho de excelência por parte da coordenação da escola. A pesquisa também reflete o fato de que a Secretaria Municipal de Ensino de Fortaleza vem oferecendo e desenvolvendo formação continuada de seus professores de forma bastante satisfatória.

A pesquisa revela que o baixo rendimento escolar apresenta alguns indicadores, conforme gráfico da pergunta 6. No entanto, o problema de indisciplina se destacou com 100% das respostas.

De um modo geral, pelos dados revelados na pesquisa, é de se concluir que a comunidade escolar e a coordenação da escola Manuel Eduardo apresenta uma cumplicidade no sentido de um crescimento no processo de educar.

A pesquisa revela que a Escola Manuel Eduardo desenvolve uma política motivacional aos professores no tocante ao sem crescimento profissional. De um modo geral, os professores da escola Manuel Eduardo Pinheiro Campos optaram expressivamente 93% para o fato de que os coordenadores pedagógicos conseguem estimular seus professores no sentido de participarem das atividades associadas aos projetos pedagógicos voltados para o crescimento profissional.

Pela análise da pesquisa efetuada na escola pesquisada, temos que 90% dos docentes afirmam ter os coordenadores pedagógicos da escola uma preparação favorável para trabalhar com educação inclusiva, 3% acreditam que a coordenação se encontra integralmente preparada e 7% acredita no despreparo desses profissionais.

7. REFERÊNCIAS

ALTET, M. **Saber pedagógico e profissão docente**. Lisboa: Instituto Piaget, 1996.

ALMEIDA, L. R.; PLACCO, V. M. N. S.; SOUZA, V. L. T. **Coordenador pedagógico e formação docente: possibilidades e limites da atuação**. São Paulo: Loyola, 2012.

BEILLEROT, J. **Saber e formação profissional**. Lisboa: Instituto Piaget, 1989.

FERACINE, R. **Professor educador: compromisso com a aprendizagem**. São Paulo: Loyola, 1990.

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Resumo Técnico da Educação Básica: Censo Escolar 2021**. Disponível em: <https://www.gov.br/inep>. Acesso em: 20 abr. 2025.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Estimativas populacionais para os municípios brasileiros em 2020**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2025.

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S. **Educação escolar: políticas, estrutura e organização**. São Paulo: Cortez, 2011.

NÚCLEO DO CONHECIMENTO. **Indisciplina discente: uma análise no contexto escolar**. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/indisciplina-discente>. Acesso em: 20 abr. 2025.

SME – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORTALEZA. **Relatórios institucionais: indicadores educacionais e formação docente. Fortaleza, 2021–2023**. Disponível em: <https://www.fortaleza.ce.gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2025.

VASCONCELLOS, C. S. **Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico**. São Paulo: Libertad, 2011.